

ЗАМОНАВИЙ КРИПТО-МАКОНДА ЖИНОИЙ АКТИВЛАРНИ ЛЕГЕЛЛАШТИРИЛИШИДА DEFI ТИЗИМЛАРИНИНГ ЎРНИ

Ботиржон Пулатхужаевич Зокиров
Мустақил изланувчи

Аннотация. Мақолада марказлаштирилмаган биржалар, блокчейн кўприклари, марказлашмаган ҳамёнлар ва конфеденциал валюталар инфратузилмаси орқали жиноий даромадларни легаллаштирилиши ва уларга қарши кураш самарадорлигини ошириш масалалари кўрсатилган.

Калит сўзлар: марказлашмаган молиявий тизимлар, легаллаштириш, блокчейн, ҳуқуқий тартибга солиш, рақамли платформалар, криптовалюта, токенлар, блокчейн кўприги.

РОЛЬ СИСТЕМ DEFI В ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ АКТИВОВ В СОВРЕМЕННОМ КРИПТОПРОСТРАНСТВЕ

Ботиржон Зокиров
Независимый исследователь

Аннотация. В статье приведены повышение эффективности противодействия использованию типовых схем отмывания преступных доходов на основе выявления технологических и правовых уязвимостей инфраструктуры (DeFi) децентрализованных бирж, блокчейн-мостов, децентрализованных кошельков и валют повышенной конфиденциальности.

Ключевые слова: децентрализованные финансы, легализация, DeFi-сервисы, блокчейн, правовое регулирование, цифровые платформы, криптовалюта, токены, стейблкоины, миксеры, блокчейн-мосты, токены повышенной конфиденциальности.

THE ROLE OF DEFI SYSTEMS IN THE LEGALIZATION OF CRIMINAL ASSETS IN THE MODERN CRYPTO SPACE

Botirjon Zokirov
Independent researcher

Annotation. The article aims to increase the effectiveness of countering typical criminal money laundering schemes by identifying the technological and legal vulnerabilities of the DeFi infrastructure: decentralized exchanges, blockchain bridges, decentralized wallets, and privacy-enhanced currencies.

Keywords: decentralized finance, legalization, DeFi services, blockchain, legal regulation, digital platforms, cryptocurrency, tokens, stablecoins, mixers, blockchain bridges, privacy-enhanced tokens.

КИРИШ.

Жиноий активлар қайтариш ва крипто активлари иқтисодий жиноятлар ва коррупцияга қарши кураш тизимида ва долзарб мавзудир. Чунки жиноий активлар нафақат пулни, турли хил мулкларни, шу жумладан, жиноий фаолият натижасида орттирилган криптовалюталарни ҳам ўз ичига олади. Мазкур жараёнларда марказлаштирилмаган молия тизимлари алоҳида ўринга эга.

Марказлаштирилмаган молия тизими (DeFi) [1] нафақат тақсимланган реестр (блокчейн [2]) технологиясини ривожлантиришнинг янги босқичи, балки жиноий даромадларни легаллаштиришда жаҳон ва миллий молия тизимида сезиларли таҳдиддир.

DeFi тизимининг анъанавий (марказлаштирилган) молия тизимлар ўртасидан асосий фарқ шундаки, томонлар ўртасидаги муносабатлар шартнома протоколи (P2P) операциялари форматига асосланган банклар ва бошқа расмий молия институтларига мурожаат қилишни назарда тутмайди.

МЕТОДЛАР ВА МЕТОДОЛОГИЯ.

DeFi тизимининг элементлари қуйидагилардан иборат:

- марказлаштирилмаган криптоҳамёнлар (блокчейн активлари);
- тармоқлараро хавфсиз криптоқўприклар (маълумот ва актив алмашишни таъминловчи блокчейн тармоқлар);
- ўзаро кредитлаш платформалари, марказлаштирилмаган крипто биржалари (смарт шартнома протоколларидан фойдаланган ҳолда крипто активларни ўзаро айирбошлашга мўлжалланган рақамли платформалар)
- криптова активлар ликвидлигини таъминловчи платформалар[3].

МУҲОКАМА.

DeFi тизимида кўра, смарт шартнома протоколларидан фойдаланиш барчанинг ҳаракатларининг уйғунлигини таъминлашга имкон бериб, марказлаштирилмаган лойиҳаларга ликвидликни жалб қилиш ва марказлаштирилмаган хизматлар иштирокчиларининг хавфсизлиги ва молиявий мустақиллигини таъминлаш билан бир қаторда, ташқи назоратнинг имкони йўқлиги сабабли, юқори криминоген потенциалликни келтириб чиқаради.

DeFi тизимини ҳуқуқий тартибга солишдаги бўшлиқларнинг мавжудлиги ифромацион технологиялардан фойдаланган ҳолда жиноятчилар томонидан активларни ноқонуний ювиш учун тобора кўпроқ имкониятлар яратиб беради. Мазкур бўшлиқлар қаторига жиноий даромадларни легаллаштириш қарши тизимлаштиришнинг ва “КҮС” (мижозингизни

бининг) идентификация қилиш тартибини қўллашнинг имкони йўқлиги мисол сифатида кўрсатиш мумкин.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР.

Таҳлилларга кўра, DeFi тизимида содир этилган жиноятлар йил сайин ўсиб бормоқда, жумладан: 2017 йилда - 16 та, 2021 йилда – 308 та, 2022 йилда – 435 та содир этилиб, жиноятларнинг ярмида кўпида зарар 356 млн. доллардан ошган бўлиб, энг кам зарар 158 млн. долларни ташкил этган бўлса, энг катта зарар 3,6 млрд. Долларни ташкил этган[4].

Европол маълумотларига кўра, мутахассислар DeFi тизимида даромадларни легаллаштиришнинг учта асосий каналларни кўрсатиб ўтишган, жумладан:

- марказлашмаган биржа (DEX);
- децентрализованные миксерлар (воситачиларсиз актив алмашиш);
- блокчейн-кўприклар[5].

Амалда, жиноятчилар бир нечта манзиллардан фойдаланган ҳолда марказлаштирилмаган хизматлардан марказлаштирилган хизматларга ёки аксинча пул кўчириб, транзакцияларни кузатишни сунъий равишда мураккаблаштирадilar. Бу орқали маблағлар бир неча кичик суммаларга тақсимланиб, шубҳали оперциялардан молиявий назоратни четлаб ўтишга ҳаракат қилишади. Назарий жиҳатдан “Dapps” (марказлашмаган иловалар) тизими орқали крипто активларни кузатиш имкони мавжуд, лекин ҳуқуқ-тартибот идоралари мутахассисларининг мазкур йўналишдаги малакаларни етарли бўлмаганлиги ва крипто-муҳитда активларни легаллаштиришнинг моҳиятини тўлиқ тушунмаганликлари натижасида DeFi иловаларда активларни ҳаракатини назорат қила олмайдилар[6].

Шартли равишда, орқали жинойий даромадларни легаллаштиришнинг мавжуд механизмлари қуйидаги шаклларга ажратиш мумкин:

- 1) марказлашмаган биржа (DEX);
- 2) крипто-миксерлар;
- 3) блокчейн кўприклари;
- 4) токен (конфеденциаллиги юқори крипто-тангалар);
- 5) ICO (тез даромад ортириш имконини берувчи крипто-тангалар);
- 6) крипто-хизмат ўйинлари орқали.

Ҳозирги вақтда 600га яқин марказлаштирилмаган криптовалюта биржалари мавжуд бўлиб, уларнинг умумий суткалик айланма ҳажми 1,9млрд долларни ташкил этади. Шу билан бирга, умумий крипто-валюта бозорида уларнинг ҳажми 5% дан ошмайди. Савдо ҳажми бўйича энг йирик

марказлаштирилмаган биржалар учлигига Uniswap V3 (Ethereum), Uniswap V3 (Arbitrum One) и Pancakeswap V3 (BSC) киради[7].

Анъанавий фонд бозорлари принципи асосида ташкил этилган марказлаштирилган биржаларда (CEX) самарали молиявий назорат механизми мавжуд бўлиб, улар мансабдор шахслар томонидан транзакцияларни назорат қилиш, фойдаланувчиларни аниқлаш (KYC) ва агар зарурат бўлса, операцияни ёки муайян фойдаланувчиларни блоклаш мажбуриятини назарда тутати. Марказлаштирилмаган биржалар транзакцияларни назорат қилмайди, операцияларда қатнашмайди, фойдаланувчи ҳисобларини юритмайди ва уларни идентификациялашни амалга оширмайди. Молиявий разведка орқали мижозларни аниқлаш, активларни музлатиш имкони бўлмаган крипто-хамён, махсус блоскчейн манзил орқали идентификация қилинади.

Шу сабабли марказлашмаган биржалар орқали аксарият жинойй даромадларни қонунийлаштириш амалиёти амалга оширилмоқда.

ХУЛОСА.

Крипто-майдонда жинойй даромадларни лагаллаштиришда қоида тариқасида қуйидаги схемалардан фойдаланилади (гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний айланмаси мисолида).

“P2P – транзакции и марказлаштирилмаган биржи” схемаси:

1) гиёҳванд моддалар сотувчиси харидордан вертуал валютани олиб, ушбу пулни воситачига ўтказди;

2) воситачи ушбу маблағларни марказлаштирилмаган биржа майдончасида яратилган P2P ҳисобига ўтказди;

3) крипто активлар гиёҳванд моддалар келиб чиққан мамлакатда қабул қилувчининг P2P ҳисоби юборилади;

4) қабул қилувчи ушбу активларни марказлаштирилмаган биржанинг маҳаллий валютасига айлантиради, сўнгра нақд пул шаклида банк ҳисоб рақамига ўтказди;

5) пул қабул қилиб олувчи валютасини кўплаб банк ҳисоб рақамларига ўтказди.

Маҳаллий банклар фақатгина анъанавий валютани ҳаракатини кўришади, лекин маблағларнинг келиб чиқиши ва уларнинг крипто активлари билан алоқаси аниқлай олмайди.

“Марказлаштирилмаган биржа – марказлаштирилган биржа” схемаси:

1) шахс жинойй йўл билан олинган крипто активларини олиб, уларни марказлаштирилмаган биржадаги хамёнига ўтказди;

2) токенлар янги шаклга айлантирилиб, (қоида тариқасида маҳаллий валютага) бошқа ҳамёнга ўтказилади;

3) янги токенлар марказлаштирилган биржада бир ёки бир нечта ҳисоб рақамларига ўтказилади;

4) пул қонуний крипто ҳамёнларидан банк ҳисоб рақамларига тушади.

Криптоактивлар майдонининг назоратсизлиги жиноий фаолиятларнинг янги шакллари ва технологияларини қонунчилик асосида мувофиқлаштириш имконини бермайди ва жиноий активлар аниқлаш ва қайтариши имконини тобора қийинлаштиради.

Мазкур муаммоларни ҳал этишда ҳалқаро ҳамкорлик, махсус ахборот технологияларидан фойдаланиш ҳамда криптоактивлар айланмасини музлатиш методдларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://www.bitcoin.com/ru/get-started/what-is-defi-decentralized-finance/>;
2. <https://www.vedomosti.ru/spravka/blokchein>;
3. Sidorenko, E. L. (2023). Legalization of criminal income using DeFi: typical schemes and risk indicators. Russian Journal of Economics and Law, 17(4), 822–836. <https://doi.org/10.21202/2782-2923.2023.4.822-836>;
4. <https://www.csh.ac.at/criminal-activities-in-the-crypto-sector/>
5. Elliptic. (2022). Preventing Financial Crime in Cryptoassets. <https://www.elliptic.co/hubfs/Typologies-2022>;
6. Elliptic. (2022). DeFi. Risk, Regulation, and the Rise of DeCrime. <https://www.elliptic.co>;
7. Лучшие децентрализованные биржи по объему торгов за 24 часа. CoinGecko. <https://www.coingecko.com/ru>;